

ZAMONAVIY NOTEBOOK TANLASH

Matkarimov Jasurbek Abdumannobovich

Andijon davlat universiteti, doktoranti

Telefon: +998(91) 169 66 59

mja_1985@mail.ru

Annotatsiya: Xozirda ko'plab insonlar kompyuter tanlov qilishda ikkilanish xolatlari kuzatiladi. Bu ishda foydalanuvchilar uchun kompyuter tanlashda qanday qurilmalarga e'tibor berish va u qurilmalarni qanday imkoniyatlari borligi haqida nazariy ko'rsatmalar berilgan.

Kalit so'zlar: Notebook, Acer, HP, Lenovo, Asus, Toshiba, Dell, Windows, MacBook, Apple, MacOS, dyum.

Xozirda texnologiyalarni rivojlanishi zamonaviy kompyuterlar ishlab chiqaruvchi kompaniyalar o'rtasida, xaridorlar va foydalanuvchilarga o'z masulotlarini turli xil ko'rinishlarda taqdim qilishmoqda. Bu esa foydalanuvchilar o'rtasida kompyuterlar tanlashda bir muncha qiyinchiliklar keltirib chiqarmoqda.

Foydalanuvchilar orasida kompyuter tanlov qilishda e'tibor qaratish kerak bo'lgan yana bir jixati, bu kompyuterni operatsion tizimi xisoblanadi. Yangi kompyuter olmoqchi bo'lgan xaridor albatta tanlov qilishga qiynaladi, bizni yurtimizda Acer, HP, Lenovo, Asus, Toshiba, Dell brendi ostidagi kompyuterlar ko'plab sotiladi, sababi juda ko'plab foydalanuvchilar Windows operatsion tizimidan foydalanishni o'rganishadi va shu tizimdan foydalanishadi. Odatda bu tizim o'rnatiladigan kompyuterlar xamyonbop sanaladi.

Operatsion tizimlar

Xozirda MacBook kompyuterlari xam dasturlash bilan shug'ullanayotgan foydalanuvchilar orasida ko'plab ommalashmoqda. Nega aynan MacBook kompyuterlari oddiy foydalanuvchilar orasida ommalashmayotganini sababi, uning operatsion tizimi xisoblanadi. Apple tomonidan ishlab chiqilgan qurilmalar va MacBooklariga faqat MacOS yoki iOS operatsion tizimlari o'rnatiladi. Bu turdagi kompyuterlar Windows operatsion tizimi o'rnatilgan kompyuterlardan xar doim qimmat yuradi. Demak avval MacOS ishlatmagan bo'lsangiz, bu tizimni o'zlashtirishingizda muammolarga yoki qiyinchiliklarga duch kelishingiz mumkin.

Notebook tanlashda yana bir jixatiga e'tibor qaratishimiz kerak, bu ekran o'lchami. Agar siz notebookni doim ko'tarib yoningizda olib yurishni istasangiz ekran dyumi kichikroq notebook tanlashingiz kerak bo'ladi. Masalan 13 yoki 14 dyumli ntebook siz uchun yaxshi xisoblanadi. Bu turdagi kompyuterlar yengilroq va energiya sarfi xam kam xisoblanadi. Odatda ko'plab foydalanuvchilar 15.6 dyumli ekranga ega kompyuterlarni tanlashadi.

Acer HP Lenovo ASUS Toshiba Dell MacBook

Foydalanuvchilar orasida qaysilaridir notebookni akumuliyatorini, kimdir ekranini yana kimdir protsessori boshqasi operativ xotirasini yaxshi xizmat qilishini aytib maqtashadi.

Kompyuter tanlov qilishda siz undan nima maqsadda foydalanasiz? Agar sizga faqat yozuv ishlarini amalga oshirish uchun kerak bo'lsa, u xolda oddiy office uchun chiqarilgan kompyuterlarni tanlash kifoya xiosblanadi. Bu turdagi kompyuterlar oddiyroq protsessorlar bilan ta'minlangan bo'ladi (Intel Inside yoki AMD ning oddiyroq protsessorlari ...). Bu turdagi kompyuterlarni yaxshi tarafi batareyka sarfini tajashidir.

Grafik ishlarni yoki o'yin o'ynash uchun kompyuter sotib olmoqchi bo'lsangiz grafik imkoniyatlarni qo'llab - quvvatlaydigan video xotirasiga ega kompyuterlarni tanlashingiz kerak.

Kompyuter tanlashda asosan e'tibor qaratadigan jixatlarini sanab o'tamiz:

- birinchi navbatda uning protsessori (CPU) hozirda Core i3, i5, i7 yoki AMD ni yangi va yaxshi protsessorlarini tanlash kerak;

- operativ xotirasi (RAM) hozirda DDR3 va DDR4 operativ xotiraga ega bo'lgan kompyuterlar sotilmoqda. Va albatda DDR4 va 4Gb (8-16 Gb) dan yuqori bo'lganini tanlash kerak;
- xotira xajmi va turi (HDD, SSD) zamonaviy yangi kompyuterlar HDD va SSD disklarini xam qo'llab-quvatlaydi, ikkilasi xam o'rnatilganini tanlasangiz yana xam yaxshi bo'ladi;
- Video xotira (VideoRAM) bu turdagi qurilmaga ega kompyuterlar grafik kompyuterlar deyiladi va oddiy office uchun ishlab chiqilgan kompyuterlardan ko'ra qimmat xisoblanadi. Video xotirani xajmi 2Gb dan yuqori bo'lganini tanlash yaxshi natija beradi. Odatda bunday kompyuterlarni grafik ishlarni bajarishga yoki o'yin o'ynash uchun tanlov qilishadi. Video xotiraga ega kompyuterlar office kompyuterlariga nisbatan batareyka sarfi xam ancha yuqori xisoblanadi.
- Yana bir e'tibor qaratishimiz kerak bo'lgan jixati uni klaviaturasi xisoblanadi, bizga lotin va krill xarflari bor bo'lgani yaxshi xisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Новейшая энциклопедия Компьютер и интернет 2016. Москва 2016. В.П.Леонтьев
2. Основы работы в операционной системе Windows. Практикум пользователя персонального компьютера; Феникс-Москва, 2007.-176
3. <https://kun.uz/uz/news/2016/02/04/noutbuk-sotib-olayotganda-nimalarga-etibor-berish-kerak>.
4. <https://mohirdev.uz/kompyuter-tanlash/>